

Yurtimizda tadbirkorlik subyektlariga yaratilgan imkoniyatlar

Termiz davlat universiteti

iqtisodiyot fakulteti o'qituvchisi

Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna

Talaba

Djumakulovna Nilufar Alisherovna

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada yurtimizda tadbirkorlik subyektlariga yaratilgan imkoniyatlar, bu borada amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan fikr-mulohazalar keltirilib, Yangi O'zbekistonda mazkur sohani rivojlantirish ta'kidlab o'tilgan.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad: Mamlakatimizda yoshlarni ish bilan ta'minlashda ularning iqtisodiy mustaqillikka erishishlari uchun tadbirkorlikning o'rni va ahamiyati ochib berilgan.

Natija: Kichik biznes bozorni zarur tovar va xizmatlar bilan to'ldiradigan, iqtisodiyotni tarkibiy negizini belgilab beradigan eng muhim qoidalari tadbirkorlik asosida yuzaga kelishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, imkoniyatlar, subyekt, kichik biznes, soha rivoji, reja.

Opportunities created for business entities in our country

Abstract: in this scientific article, the opportunities created for business entities in our country, opinions on the work being carried out in this regard are given, and the development of this industry in New Uzbekistan is emphasized.

The purpose of writing this article: The role and importance of entrepreneurship in providing employment to young people in our country for their economic independence has been revealed.

Result: It is emphasized that the most important rules of small business filling the market with the necessary goods and services, determining the structural basis of the economy, are based on entrepreneurship.

Key words: entrepreneurship, opportunities, subject, small business, industry development, plan.

Возможности, созданные для субъектов предпринимательства в нашей стране

Аннотация: в данной научной статье приводятся возможности, созданные для субъектов предпринимательства в нашей стране, мнения о проводимой в этом направлении работе, а также подчеркивается развитие данной отрасли в Новом Узбекистане.

Цель написания данной статьи: Раскрыта роль и значение предпринимательства в обеспечении занятости молодежи нашей страны для ее экономической независимости.

Результат: Подчеркнуто, что важнейшие правила малого бизнеса, наполняющие рынок необходимыми товарами и услугами, определяющие структурную основу экономики, основаны на предпринимательстве.

Ключевые слова: предпринимательство, возможности, субъект, малый бизнес, развитие отрасли, план.

Tadbirkorlik bugungi rivojlangan O'zbekiston Respublikasi fuqorolari ko'p ishlatadigan jumlagi aylanib ulgurdi. Respublikamizda so'ngi yillarda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bolgan insonlar uchun har qachongidan ham ko'p e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun chinakkam imkoniyat yaratib, bugungi kunda ushbu sohada ko'plab yutuqlarga erishilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Biznesning qonuniy manfaatlari davlat tomonidan muhofaza qilinishi va tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi

Farmoni tadbirkorlik faoliyati rivojlanishi va biznesning qonuniy manfaatlari muhofazasini, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi faoliyati tubdan takomillashtirilishini nazarda tutadi. Farmonda Savdo-sanoat palatasining **tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish, ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaxshilash, tadbirkorlik faoliyatiga ko'maklashish, davlat organlari bilan o'zaro hamkorlik, tadbirkorlik sub'yektlarini o'qitish va kadrlar tayyorlash, tashqi iqtisodiy faoliyat va investitsiyalarni jalb qilish kabi** aniq va eng muhim vazifalari belgilab berilgan. Shu bilan birga, iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish, uning qonuniy-me'yoriy asolarini mustahkamlashga

qaratilgan iqtisodiy islohotlar dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Kam sarmoya talab qiladigan, tez modernizatsiya qilinadigan va bozor konyukturasi o'zgaruvchan talablariga yaxshi moslasha oladigan biznes yuritish zamon talabiga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Kichik biznes bozorni zarur tovar va xizmatlar bilan to'ldiradigan, iqtisodiyotni tarkibiy negizini belgilab beradigan eng muhim sektor hisoblanadi.

Yurtimizda tadbirkorlik azaldan xalqimiz uchun xos bo'lgan va jamiyatda yuksak

qadrlangan. Xususan, Amir Temur o'z saltanatida tadbirkorlar, shijoatli insonlarni g'oyat qadrlagan: "Tajribamda ko'rilganki, azmi qat'iy, tadbirkor, hushyor, jang ko'rgan, mard, shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz, loqayd kishidan yaxshiroqdir. Chunki tajribali bir

kishi minglab kishiga ish buyuradi." Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, **"Hayotning o'zi va o'tgan yillar tajribasi hududlarni kompleks rivojlantirishni va infratuzilma faoliyatini tubdan o'zgartirishni ta'minlashdagi jiddiy kamchiliklarni bartaraf etishni talab qilmoqda."**¹

1. Mirziyoyev.Sh.M. Buyuk kelajagimmizni mard va oliyjanob xalqimmiz bilan quramiz. 1 tom. Toshkent. O'zbekiston 2017-yil.

Mamlakatimizda yoshlarni ish bilan ta'minlashda ularning iqtisodiy mustaqillikka erishishlari va hayotda o'z o'rinlarini topib ketishlarida kichik biznes va tadbirkorlik sohasining rivojlanishi eng asosiy omil va manba bo'lib xizmat qiladi. Jumladan, tadbirkorlik faoliyatini endi boshlovchi subyektlar uchun o'zlarining biznes rejalarini tuzish, huquqiy va amaliy ko'mak berish, shuningdek faoliyatlari uchun zarur ma'lumotlarni olishlari uchun "biznes-inkubatorlar" tashkil etilgan. Respublika bo'yicha tadbirkorlarga biznes yuritish bo'yicha o'quv kurslari, xususiylashtirilgan obyektlar

bazasida loyihalar amalga oshirish, 5 yil muddatga nol stavkada ijara asosida yer maydonlari ajratish orqali yosh tadbirkorlar uchun klasterlar tashkil etildi.

Tadbirkorlikni rivoj topishi natijasida qishloqlarda, mahallalarda ishlab chiqarish, umumiy ovqatlanish, savdo va boshqa xizmat ko'rsatish korxonalarini bunyod etib, qishloq infratuzilmasini rivojlantirishadi. Shu bilan birga, tadbirkorlik ijtimoiy sohada ham keng o'rin egallab bormoqda: xususiy yoki boshqa tashkiliyhuquqiy ko'rinishdagi bolalar bog'chalari, muruvat uylari, imkoniyati cheklangan shaxslar uchun inventerlar ishlab chiqarish hamda ularga xizmat ko'rsatish, o'quv va boshqa ijtimoiy soha muassasalarini tashkil etish va ularni rivojlantirish, sog'liqni saqlash va sog'lomlashtirish, bino va inshootlar qurish va ularga tamiriy xizmatlar ko'rsatish ishlari bilan bevosita shug'ullanib, mavjud bo'lgan ijtimoiy muommolarni yechishga ulkan hissa qo'shadi. Xayriya ishlari, ijtimoiy soha muassasalari, imkoniyati cheklanganlar, kam taminlangan oilalar, ijtimoiy jihattan himoyaga muhtoj insonlarga yordam ko'rsatishda ham tadbirkorlik subyektlarining o'rni beqiyos. Tadbirkorlar mahsulot (tovarlar, ishlar, xizmatlar) yaratib, ichki bozorni to'ldiradilar va bozorda taklif miqdori, sifat, turli xillik jihatidan ijobiylashadi, xaridorlar uchun talabni qondirish va tanlash imkoniyatlari kengaytiradi. Ushbu yo'nalishda tadbirkorlik muvofiqlashtirish vazifasini bajarish, narxlarni barqarorlashtirish, taklif va talab o'zaro moslashtirish, bozorda muvozanat

o'rnatish hamda ushbu muvozanatni saqlab turish, extiyojni kengaytirish va ehtiyojni to'laqonli qondirishga xizmat qiladi.

Shuningdek tadbirkorlik bozor iqtisodiyoti jarayonida raqobatbardoshlikni shakllantirishi va mahsulot sifat hamda raqobatbardoshligini oshirish, xarajatlarni va mahsulot tannarxini tushurish, faoliyat natijadorligini o'stirishda ahamiyatlidir

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, yurtimizda ham, jahon amaliyotida va rivojlangan bozor iqtisodiyoti mamlakatlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishda, yangi ish o'rinlarini barpo qilishda, bozor o'zgarishlariga nisbatan tez moslashishda va mulkdorlar sinfini shakllantirishda alohida ahamiyatga va yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqlamoqda. Ko'pchilik mamlakatlarda kichik biznesning iqtisodiyotda tutgan o'rniga, uning kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishdagi bozor munosabatlarini shakllantirishdagi ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, bizni mustaqil diyorumizda ham mazkur soha uchun yaratilgan imkoniyatlar yurtimizdagi barcha tadbirkorlarni yangi g'oyalar sari ildam borishga chorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev. Sh. M. Buyuk kelajagimmizni mard va oliyjanob xalqimmiz bilan quramiz. 1 tom. Toshkent. O'zbekiston 2017-yil.

2. G'oziyev D. G. Chet el investitsiyalaridan foydalanish samaradorligi Toshkent; Moliya, 2019-yil.

3. L.A.Djo'raeva. SURXONDARYO VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING QISHLOQ, O'RMON VA BALIQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISHIDAGI ULUSHI HAJMINI MODELLASHTIRISH. Maqola. «JOURNAL OF UNIVERSAL SCIEN»

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 3.073/Volume-2, Issue-7

4. L.A.Djo'raeva MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARIGA INVESTITSUYALARNING TA'SIRINI BAHOLASH. Maqola. Mahalliy jurnal «JOURNAL OF UNIVERSAL SCIEN»

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4

5. L.A.Djo'raeva . XALQARO KREDIT LINIYALARI VA ULARNI KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI, RAQAMLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA). Maqola. Mahalliy jurnal TA'LIM FIDOYILARI.

4-SON 1-JILD APREL 2024 – YIL 1-QISM

ISSN 2181-2160, JIFactor: 8.2

6. L.A.Djo'raeva . PECULIARITIES OF INCREASING THE INCOME OF THE POPULATION IN THE REGION.

Maqola. «JOURNAL OF UNIVERSAL SCIEN»

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-

2, Issue-7

7. L.A.Djo'raeva . XALQARO KREDIT LINIYALARI VA ULARNI KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI, RAQAMLASHTIRISH. (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA). Maqola.(Mahalliy jurnal)

Respublika ilmiy-uslubiy jurnal

8. Internet manzillari.Lex.uz.

